

Ks. JACEK ROSA¹

ASzWoj WARSZAWA

KATARZYNA BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA²

ASzWoj WARSZAWA

DELIBERACJE O PAŃSTWIE I PRAWIE W ŚWIETLE TEORII CYWILIZACJI FELIKSA KONECZNEGO

Treść: Wstęp; 1. Historiozoficzna teoria Feliksa Konecznego. Znaczenie cywilizacji łańciskiej; 2. Państwo. Definicje i powinności; 3. Prawo i jego źródła. Koncepcja tzw. trójprawa. Modele i metody jego tworzenia; Zakończenie.

¹ JACEK ROSA, prezbiter diecezji siedleckiej, dr, adiunkt w Instytucie Bezpieczeństwa Informacyjnego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i w Instytucie Nauk Społecznych w Akademii Policji w Szczytnie Tytuł doktora bioetyki uzyskał na Wydziale Bioetyki w Ateneo Pontificia Regina Apostolorum w Rzymie. Specjalizuje się w zagadnieniach bioetycznych i filozoficznych w kontekście personalizmu chrześcijańskiego, elementów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Autor kilkunastu publikacji naukowych i popularno-naukowych. ORCID: 0000-0003-1451-8823.

² KATARZYNA BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA – doktor nauk prawnych (prawo karne i kryminologia). W latach 1998-2003 pracownik funkcyjny w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Ministerstwie Kultury; członkini grup roboczych Rady Europy (media division), ekspert w procesie negocjacji Polski do wejścia do Unii Europejskiej (obszar – Kultura i polityka audiowizualna). Od 2006 r. adiunkt Akademii Obrony Narodowej, następnie Akademii Sztuki Wojennej; obecnie pracowniczka Wydziału Prawa i Administracji. Autorka ekspertyz zagranicznych i krajowych, uczestniczka badań naukowych. Członek komitetów organizacyjnych, naukowych, moderator i prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji w zakresie zagadnień prawnych i bezpieczeństwa. Doświadczony dydaktyk. ORCID: 0000-0002-3553-2378.

W kierunku współczesnych odniesień; Streszczenie; Summary: *Deliberations on the State and Law in the Light of Felix Koneczny's Theory of Civilization*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: cywilizacja łacińska, Feliks Koneczny, państwo i prawo, paradygmat trójprawa, etyka a prawo.

Keywords: latin civilization, Felix Koneczny, state and law, the law of three paradigm, ethics and law.

Wstęp

Artykuł jest drugą – kontynuacyjną częścią rozważań poświęconych historiozoficznej teorii cywilizacji Feliksa Konecznego (1862-1949). Koncentruje się on na badaniu państwa – ujmowanego jako struktura (ustrój) organizacji życia zbiorowego (wspólnot i społeczeństw) oraz jego relacji z prawem, będącym wyznacznikiem dziejów ludzkości, umieszczonym w ramach refleksji co do wyodrębnionych przez Autora rodzajów (typów) cywilizacji (chińskiej, turańskiej, bramińskiej, żydowskiej oraz łacińskiej, bizantyjskiej i arabskiej)³. Stanowi dopełnienie uprzednich deliberacji odnoszących się do statusu człowieka, wyznaczanego i interpretowanego wedle danej cywilizacji generaliami etyk (hierarchicznie skonstruowanymi obowiązkami, wraz z odpowiedzialnością, stosunkiem do pracy, sprawiedliwością bezinteresownością i zmysłem moralnym) i integrującym jako metoda, duchową i cielesną wizję człowieka – *quincunx-em* (opartą na dobru i prawdzie, zdrowiu i dobrobycie i łączącym obydwie kategorie – pięknie)⁴. We współczesnych warunkach geopolitycznych, technologicznych i społeczno-kulturowych, transformacyjne aspekty paradygmatu państwo – prawo ukazane w koncepcji cywilizacji Autora w jej łacińskim rodzaju wydają się aktualne, ważne i interesujące do kontekstowego rozpatrzenia.

W ramach historiozofii Feliksa Konecznego uwzględniono podstawowe kryteria wyodrębniania cywilizacji (tj. prawo, rozpiętość czasowa oraz aspekty

³ K. KOFIN, M. KOFIN, *Indukcyjna metoda Feliksa Konecznego w badaniu cywilizacji i praw dziejowych*, „Świat Idei i Polityki” 16 (2017), s. 21; por. J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Deliberacje o człowieku w świetle teorii cywilizacji Feliksa Konecznego*, „Teologiczne Studia Siedleckie” 21 (2024), s. 280.

⁴ J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Deliberacje o człowieku*, s. 282; por. L. GAWOR, *O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego*, Lublin 2002, s. 43-47.

tożsamościowe – religia, wspólnota językowa etc.), wielość ich typów oraz implikacje cechujących je przeciwstawności (pkt 1). Wskazano na cechy determinujące postrzeganie cywilizacji łacińskiej jako szczytowej formy rozwoju życia zbiorowego (pkt 1). Następnie podniesiono kwestię genezy i definicji państwa oraz jego politycznej roli i obowiązków (włącznie z ustrojem administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości) w ujęciu tytułowej – nacechowanej podejściem katolickim – teorii (pkt 2). W szczególności omówiono Autorską koncepcję „trójprawa” i jej osadzenie w cywilizacji łacińskiej. Wymagało to naświetlenia źródeł prawa (etyki i władzy), metod jego stanowienia – apriorycznej i aposteriorycznej oraz – przede wszystkim – odniesienia się do monizmu i dualizmu prawnego z punktu widzenia prawa prywatnego i publicznego (pkt 3). We wszystkich punktach artykułu zawarto odniesienia dotyczące kwestii etycznych, w tym stosunku pomiędzy etyką a prawem. Podniesiono również kwestie wzajemnych zależności pomiędzy państwem a prawem, tj. etyką życia publicznego (pkt 2 i 3). W zakończeniu wskazano na aktualność niektórych aspektów refleksji badanego Autora względem państwa i występujących tendencji regulacyjnych, sygnalizując potrzebę współczesnych do nich odniesień, poprzez wyszczególnienie zagadnień problemowych⁵.

1. Historiozoficzna teoria Feliksa Konecznego. Znaczenie cywilizacji łacińskiej

Feliks Koneczny rozpoczął rozważania w zakresie nauki o cywilizacji od pytania czy u zarania człowiek był istotą gromadną; w odpowiedzi podkreślił znaczenie przełomowej dla ich prowadzenia tzw. epoki ogiennej, stojącej u podstaw życia zbiorowego i poprzedzającej etapy zrzeszenia rodzin, a następnie osiadłej w ostatecznej jej formie, opartej na związkach krwi, hierarchii rodowej⁶. W badaniach Autor analizował płaszczyzny ustrojowe organizacji społecznej, bazując na jej konstrukcie aksjo-normatywnym, zależnym i odmiennie postrzeganym od ewoluujących form życia zbiorowego, takich jak ród, plemię, lud,

⁵ Należy uczynić tu istotne zastrzeżenie. Z uwagi na ramy niniejszego artykułu ma on wprowadzający charakter i jako taki powinien być rozpatrywany.

⁶ F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, Kraków 1935, s. 33-47. Tekst zdigitalizowany przez Stowarzyszenie im. Przemysława II w ramach projektu „Cyfrowa Biblioteka Myśli Narodowej”, <https://cbmn.pl/uploads/ebooks/Feliks%20Koneczny%20-%20O%20wielosci%20cywilizacji.pdf> [04.12.2025].

społeczność, społeczeństwo oraz w najwyższym ich poziomie – naród i państwo (wraz z systemem prawno-instytucjonalnym)⁷. Dlatego dla rozpatrywania niniejszych zagadnień jako źródłowe przyjął kryteria dotyczące reguł rządzących życiem rodzinnym – familijnym (w tym związków monogamicznych i statusu progenitury) oraz przekształcania się własności osobistej w zbiorową – stając tym samym źródła prawa majątkowego a następnie sfery prawa publicznego. Ponadto Autor skonstatował, że u podłoża świadomości historycznej danego społeczeństwa (historyzm), stanowiącej „szczyt w rozwoju stosunku człowieka do czasu” stoi umiejętność jego opanowania, określana przez Autora „czwartym wymiarem przestrzeni”⁸ – inherentnym elementem definicji cywilizacji i wskazał, że tylko jedna ze starożytnych jej rodzajów – rzymska, doczekała się swoich spadkobierców. Widział też aksjologiczne wyznaczniki więzi społecznej. W ich ramach podkreślił znaczenie odgrywane w rozwijaniu tradycji społeczeństw przez wspólnotę językową, sprzyjającą zwiększaniu gęstości zaludnienia na danym terenie, trwałości, stałości i bezpieczeństwu zbiorowemu: „Język jest najsubtelniejszym i najdalej w skutkach sięgającym narzędziem cywilizacji”⁹. Nie mniej istotnym czynnikiem jest Jego zdaniem – religia, rozumiana jako stosunek świata przyrodzonego do nadprzyrodzonego; ze względu na jej istotę dzielona na politeizm i monoteizm, a z uwagi na zasięg na lokalne, plemienne i – szczególnie istotne w kontekście tytułowych zagadnień – uniwersalne *ergo* rozciągnięte na rozmaite cywilizacyjne jej typy¹⁰. Co ważne, cywilizacyjno-twórcza rola religii (analizowana w obrębie judaizmu, braminizmu, buddyizmu, islamu

⁷ K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa w ujęciu Feliksa Konecznego*, niepublikowana praca magisterska, UKSW, Warszawa 2012, s. 10-20. O przyczynach i kryteriach różnorodności cywilizacyjnych, zob. I. GAWOR, *O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego*, s. 91-93.

⁸ F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 215; por. J. ZIELIŃSKI, *Teoria cywilizacji według Feliksa Konecznego*, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 26 (2019), s. 298-299.

⁹ F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 174. Problem zanikania języków rzadkich w ich wielorakości, cechujących np. ludy Afrykańskie, wzmógł się w okresie dynamicznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ich ochronę można rozważać w ramach *Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 17 października 2003 r.*, Dz. U. 2011, nr 172, poz. 1018.

¹⁰ Podobny kierunek Autor przyjmuje dla wskazania, że kwestie cywilizacyjne nie są zależne od kryteriów cielesnych, rasowych; *ergo* opowiada się za wyższością ducha nad materią (ciałem). F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 177-209. Szersze omówienie niniejszych zagadnień przekracza ramy niniejszego artykułu, zob. J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Teoria cywilizacji w koncepcji Feliksa Konecznego. Refleksje prawne, etyczne i teologiczne*, „Kultura Media Teologia” 59 (2024), s. 249-264.

oraz chrześcijaństwa orientalnego i katolicyzmu) nie jest jednak warunkowana podciągnięciem quincunx-u pod sakralne prawodawstwo, bowiem nie można się opowiedzieć za – niesprzyjającą progresowi – identycznością cywilizacji i religii. Feliks Koneczny koncentrując się na analizie wyżej wskazywanych form wspólnotowości i metod życia zbiorowego, wyrażanych jednolitością stosunku do quincunx-u jako całości i poszczególnych jego komponentów (*ergo* zinternalizowanych wartości), poszukiwał – nie konstruowanego sztucznie a powstającego naturalnie – zrzeszenia ponadnarodowego/ponadpaństwowego – czyli cywilizacji, tj. sumy wszystkiego, „co pewnemu odłamowi ludzkości w życiu zbiorowym jest wspólne; a zarazem tego wszystkiego, czym się taki odłam różni od innych”¹¹. Cywilizacja jako osadzona w paradygmacie aksjologicznym, forma ustroju (makrostrukturalnej organizacji) obejmuje według Niego prawne reguły stosunków międzyludzkich – ogół aspektów publicznych i niepublicznych (rodziny) wraz z – podlegającymi syntezie i ujednocnieniu w ramach koherentnego, przyjętego w drodze dobrowolności paradygmatu – materialnymi i duchowymi jej emanacjami – kulturami osadzonymi wokół wartości religijnych, moralnych, obyczajowych, prawodawstwa (ale też dotyczącymi sztuki i estetyki, nauki, etyki ekonomii, edukacji i komunikacji etc.)¹².

Cywilizacje były badane przez Autora wedle ich struktury, trwałości i międzynarodowych współzależności. Wielość i zróżnicowanie omawianych zrzeszeń¹³, funkcjonujących w oparciu o właściwe im prawa dziejowe, zasady i charakterystykę powoduje nieustanny antagonizm, wrogość, zderzenia/walki pomiędzy różnymi ich rodzajami, jako że nie można być cywilizowanym pod względem aksjo-normatywnym na dwa różne sposoby. Dominujące z nich decydują o kierunkach rozwoju ludzkości jako ogólnego podmiotu historii (jej

¹¹ F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 115; por. J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Teoria cywilizacji*, s. 251; B. DZIAŁOSZYŃSKI, *Cywilizacja. Szkice z dziejów pojęcia w XVIII i XIX wieku*, Warszawa 2018, s. 6-8; F. KONECZNY, *Prawa dziejowe*, Warszawa-Komorów 2001, s. 36.

¹² Zwanymi też inaczej formami cywilizacji. Uwzględniając aksjologiczne czynniki tożsamościowe (tj. tradycje, religie) nie sposób abstrahować od pojawiających się wzajemnych zależności pomiędzy pojęciami kultury i cywilizacji szeroko omawianymi w literaturze przedmiotu, por. J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Teoria cywilizacji*, s. 251-254, L. GAWOR, *Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego*, pkt I, <http://www.psychologia.net.pl/artukul.php?level=781> [03.12.2025].

¹³ Feliks Koneczny wyodrębnił następujące wielkie cywilizacje: 1) starożytne – chińską, turańską, bramińską i żydowską oraz 2) średniowieczne – łacińską, bizantyjską i arabską. F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 234-237.

czasoprzestrzennych epok), pozostałe zaś upadają, przy czym Jego zdaniem bardziej narażone są cywilizacje wyższe, o silniejszej kulturowo integracji, ponieważ wymagają większego wysiłku do ich utrzymania¹⁴.

Koncepcja pluralizmu cywilizacyjnego Feliksa Konecznego wpisuje się w paradygmat, podważający możliwość powstania ogólnoludzkiej cywilizacji uniwersalnej. Przebieg procesu dziejowego wyznaczają jego prawa zarówno wewnątrz danej cywilizacji – z identycznymi mechanizmami historycznej zmienności jak i w relacjach między nimi¹⁵. Wiodącym z nich jest „zasada współmierności”, według której warunkiem wszelakiego rozwoju cywilizacji jest ww. metoda zintegrowania wartości quincunx-u, systemu prawa i społecznego pojmowania czasu, co w wymiarze indywidualnym kształtuje poczucie tożsamości, a w społecznym – jedność oraz autonomię i odrębność, opartą na spoiwości i logice układu społeczno-kulturowego¹⁶; obrazuje to nadrzędność „reguły wewnętrznej niesprzeczności” omawianych płaszczyzn, swym zasięgiem obejmując jednolity w swej różnorodności harmonijny system wiązań jej elementów (włącznie z kulturową dyferencjacją grup językowych, rasowych etc.)¹⁷. „Prawo nierówności” dotyczy zmiennych warunków rozwoju cywilizacji; przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych – potencjalnie wzmacniających kulturową integrację oraz ich wzrastającej złożoności. Zróznicowanie o wskazywanym charakterze jest cechą zbiorowości ludzkich i motywuje do wzmożonej aktywności w przeciwieństwie do stagnacyjnych idei egalitarnych¹⁸. Fundamentalnym jest „prawo ekspansywności cywilizacji” – decydujące o jej żywotności i przetrwaniu konfrontacyjnych zderzeń z innymi, odmiennymi jej rodzajami, a to w formule militarnej, a to ekonomicznego czy kulturowego impaktu. Powyżej sygnalizowane reguły, niewspółmierność różnych cywilizacji immanentnie wpisanych w konflikt implikują wręcz systemową (wewnętrzną) niezdolność do ich syntetyzowania a nawet – w przypadku ich przemieszania (ówcześnie

¹⁴ J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Teoria cywilizacji*, s. 252-254; F. KONECZNY, *O ład w historii*, Warszawa 1991, s. 66; TENŹE, *Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski*, t. 1, Poznań 1921, s. 28; TENŹE, *O wielości cywilizacji*, s. 221; por. L. GAWOR, *Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego*; S. HUNTINGTON, *Zderzenie cywilizacji*, Warszawa 2007.

¹⁵ L. GAWOR, *O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego*, s. 141-146.

¹⁶ R. PIEKARSKI, *Współmierność jako kluczowy element teorii cywilizacji Feliksa Konecznego – w poszukiwaniu oryginalności jego myśli*, „Myśl Polityczna” 2 (2021), s. 176-178.

¹⁷ Por. L. GAWOR, *Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego*, pkt III.

¹⁸ F. KONECZNY, *Prawa dziejowe*, s. 12.

łacińska z bizantyjską i żydowską) – uzyskania rzeczywistego *consensu* w miejsce stagnacyjnego kompromisu¹⁹.

Za apogeum rozwoju cywilizacji Autor uznał „opartą na greckiej filozofii (sztuce i nauce), rzymskim prawie i organizacji państwa (w tym armii jako jego sił zbrojnych) oraz religii chrześcijańskiej (zwłaszcza katolicyzmie) – [niesakralną] cywilizację łącińską, [z supremacją i wyzwoleniem sił duchowych] kształtującą w procesie historycznym świadomość narodową społeczeństwa – podstawę współcześnie rozumianych państw”²⁰. Cechuje ją historyzm i poczucie narodowe oraz supremacja treści nad formą – sił duchowych nad fizycznymi²¹. Od opartego na społeczeństwie, kluczowego dla funkcjonowania społeczeństwa, narodu, państwa oczekuje się wypełniania powinności wedle wyodrębnionego w życiu zbiorowym prawa publicznego i prywatnego (rodzinnego) oraz w zgodzie z ukierunkowaną personalistycznie etyką implikowaną emancypacją sił duchowych a nie – właściwymi innym cywilizacjom – gromadnością i prywatem siły w organizowaniu życia zbiorowego, gdzie sfera działań publicznych przeznaczona jest wyłącznie dla państwa i jego władz (np. chińska, turańska)²².

Analizując realizację ludzkiej aktywności w naturalnych tworach społecznych, jakimi są rodzina, naród i państwo, Autor zauważył, że emancypacja rodziny kolejno od ustroju rodowego do społeczności, społeczeństwa i państwa nie cechowała wszystkich typów cywilizacji (jako niezmiennej reguły rozwojowej)²³. Jako wyższą formę rozwoju społeczeństwa wyodrębnił naród – dobrowolną wspólnotę opartą na tożsamości aksjo-normatywnej i *continuum* historyczno-kulturowym (obejmującym tradycje, język oraz pojęcie ojczyzny i więzi emocjonalnej z nią). Podniósł, że tworzenie na przestrzeni dziejów świadomości narodowej społeczeństw, wyłaniającej się na zasadzie aposteriorycznej z wpisanych w jej paradygmat wizji personalistycznych wyróżnia cywilizację łącińską na tle innych jej rodzajów – co czyni ją także wyższą od innych.

¹⁹ L. GAWOR, *Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego*, pkt III.

²⁰ R. PIEKARSKI, *Współmierność jako kluczowy element*, s. 178.

²¹ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji łącińskiej*, Warszawa-Komorów 2001, s. 3.

²² TENŻE, *O wielości cywilizacji*, s. 235-237; TENŻE, *O ład w historii*, s. 35; J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Teoria cywilizacji*, s. 253.

²³ L. GAWOR, *Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego*, pkt III. Wykraczanie poza ekskluzywnie rodowe, etyczne powinności w sferę systemu społecznego (plemiennego i ponad-plemiennego) stało jednak u podstaw kształtowania społeczności i społeczeństw, ergo obszaru życia określanego mianem publicznego, F. KONECZNY, *Rozwój moralności*, Warszawa-Komorów 2000, s. 136, cyt. za: K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 11.

Uwypuklenie znaczenia cywilizacji łacińskiej, wynika i z semantycznego kręgu oświeceniowych idei postępu w każdej dziedzinie życia zbiorowego, i z chrześcijańskiej proweniencji Feliksa Konecznego, wskazywało na Jego dążność do podkreślenia znaczenia harmonizowania współistnienia poprzez adekwatne kształtowanie instytucjonalno-prawnych i społeczno-kulturowych narzędzi na poziomie państwa, w warunkach istniejącego ładu, o podwalinach chrześcijańskich: „sprawy religijne oddaje do decyzji hierarchii duchownej, a od państwa wymaga, żeby się poddawało wymaganiom etyki katolickiej”, ale też nie abstrahując od filarów rzymsko-helleńskich. Podkreślał On, że polityczne powinności państwa i ich źródła oddają naturę danej cywilizacji. W łacińskiej jej odmianie, prawo i instytucje są ukierunkowane na realizację celów narodu/społeczeństwa – jego bezpieczeństwa, trwałości i ciągłości²⁴. Monteskiuszowski trójpodział czy inaczej zrównoważenie władz (ustawodawczej, wykonawczej /administracyjnej/ i sądowniczej)²⁵ wzmacniany jest autonomią samorządów terytorialnych i zawodowych, opartą na zasadzie zbiorowego personalizmu, co ujmuje państwu jego omnipotencji, właściwej innym typom cywilizacji. Państwo nie funkcjonuje w oderwaniu od społeczeństwa, a sfera publiczna nie podlega mechanizacji, w której człowiek staje się jedynie instrumentem władzy. Koncepcja Autora konsekwentnie i następczo odnosi się do kwestii prawa. W każdej z cywilizacji istnieją inne pojęcia prawne i każda z nich konstruuje inne systemy prawa²⁶. Łacińska stawia człowieka i społeczeństwo w obrębie koherentnego rozwoju relacji między moralnością a prawem: „Poszukuje jedności w różnorodności. Broni dualizmu prawniczego, lecz żąda, by prawo publiczne

²⁴ P. SKRZYDLEWSKI, *Polityka w cywilizacji łacińskiej*, Lublin 2002, s. 71; por. F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej*, s. 248; TENŻE, *Rozwój moralności*, s. 29.

²⁵ „W każdym państwie istnieją trzy rodzaje władzy; władza prawodawcza, władza wykonawcza rzeczy należących do prawa narodów i władza wykonawcza rzeczy należących do prawa cywilnego. Mocą pierwszej książę albo prawodawca stanowi prawa na jakiś czas albo na zawsze i poprawia albo usuwa te, które istnieją. Mocą drugiej wydaje wojny lub zawiera pokój, wysyła lub przyjmuje poselstwa, umacnia bezpieczeństwo, uprzedza najazdy. Mocą trzeciej karze zbrodnie lub sędzi spory poddanych. Tę ostatnią władzą można nazwać władzą sądenia; drugą zaś po prostu władzą wykonawczą państwa”. CH. DE MONTESQUIEU, *O duchu praw*, (tłum. T. Boy-Żeleński), *Księga XI. O prawach tworzących wolność polityczną w jej związku z ustrojem państwa, Rozdział VI. O ustroju angielskim*, pkt 817, <https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/o-duchu-praw.html> [04.12.2025].

²⁶ F. KONECZNY, *Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski*, t. 1, Warszawa-Komorów 2001, s. 7, cyt. za: K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 8.

oparte było na etyce na równi z prywatnym²⁷. Kwestie dotyczące państwa i prawa wymagają szerszego naświetlenia.

2. Państwo. Definicje i powinności

Państwo ujmowane jest w niniejszym artykule w perspektywie organizacji politycznej i struktury administracyjno-prawnej (włącznie z wymiarem sprawiedliwości) jako instytucja funkcjonująca w ramach właściwego dla danego miejsca i czasu porządku prawnego, wyposażona w kompetencje, ale też w powinności względem jego obywateli. Atrybuty władzy zwierzchniej czynią je niejako bytem przymusowym, z suwerenną władzą; kreowanym na rzecz ładu zewnętrznego i wewnętrznego w obrębie określonego terytorium zamieszkałego przez stałą ludność, obejmującą zróżnicowaną społeczność²⁸. Podejście to pozostaje w linii badawczej prowadzonej w *continuum* historycznym przez Feliksa Konecznego.

Przyjmując za wyjściową konstatację Arystotelesa, że: „człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie”²⁹, (...) [kształtuje się je] „dlatego, że żaden z nas nie jest samowystarczalny, tylko mu potrzeba wielu innych (Platon³⁰)”. Ergo jest ono naturalnym społecznym tworem, którego cel generalny, wedle cywilizacji łacińskiej, stanowi dobro człowieka³¹. W poglądach św. Augustyna państwo ziemskie (...) „nie żyjące z wiary, dąży do pokoju ziemskiego, a zgodę obywateli co do rozkazywania i posłuchu zasadza na tym, iżby panowała między nimi pewna zgodność ludzkiej woli w zakresie spraw wiążących się z doczesnym życiem”³². Katolicka nauka społeczna opierająca się na doktrynie teologicznej św. Tomasza z Akwinu traktuje państwo jako społeczność o przymiotach samowystarczalności, niezależności i samorządności³³. W myśl „boskiej zasady władzy”, do istoty prawa ludzkiego należy dyferencyjne kształtowanie ustroju

²⁷ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 3.

²⁸ Definicja łącząca aspekt politologiczny oraz prawne kryteria państwowości.

²⁹ Szerzej na temat koncepcji Arystotelesa w pracy: ARYSTOTELES, *Polityka*, tłum. L. Piotrowicz, Warszawa 1964.

³⁰ PLATON, *Państwo*, tłum. W. Witwicki, s. 7, <https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/platon-panstwo.pdf> [04.12.2025].

³¹ A. KRĄPIEC, *Państwo jako rozumny ład dobra*, „Człowiek w Kulturze” 10 (1998), s. 7.

³² Szerzej na temat koncepcji Aureliusza Augustyna w pracy: ŚW. AUGUSTYN, *O państwie Bożym*, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1977, księga XIX.

³³ J. KUCIŃSKI, *Podstawy wiedzy o państwie*, Warszawa 2003, s. 4.

zarządzającego niniejszym rodzajem wspólnoty³⁴. Według Niego: „państwo jest zgromadzeniem ludzi, połączonych jakimiś więzami społecznymi, które doprowadzają do szczęścia dzięki prawdziwej cnocie”³⁵.

W cywilizacji łacińskiej państwo i jego władza powołane są do ochrony społeczeństwa i wchodzących w jego obręb społeczności i jednostek (narodu); w ogólności do zapewnienia bezpieczeństwa (pokoju) we wszelkich jego wymiarach: wewnętrznym (zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom związanym z przestępczością) i zewnętrznym (realizowanym w ramach zjednoczonej społeczności). Państwo tak rozumiane jest warunkiem ustanowienia dobrego życia jego obywateli (z dostatkami dóbr i możliwościami indywidualnego rozwoju), *continuum* jego zachowania i zmieniania na lepsze³⁶ oraz gwarancją ww. bezpieczeństwa. Kieruje się ono zasadami dobra, słuszności i sprawiedliwości, poszanowania: pracy, zapewniającej godną egzystencję, rodziny, opartej na monogamicznym nierozzerwalnym małżeństwie, własności w wymiarze prywatnym i publicznym i także wyodrębnianego prawa³⁷. Pozycja społeczeństwa przekształca je w siły polityczne, uprawnione do udziału w sferze publicznej³⁸; można więc przyjąć za słuszne, że rodzaj cywilizacji w znaczącym stopniu wpływa na przyjmowany w danym miejscu i czasie paradygmat polityczny, który musi być z nią współmierny.

Feliks Koneczny definiował państwo w ogólności jako zjednoczenie (zrzeszenie) rządzących i rządzonych spajanych pośredniczącym ogniwem – administracją, tj. organizacją czynną trwale, o stałym charakterze na terytorium nieobejmowanym bezpośrednim dozorem władzy, składającą się z przygotowanych do odpowiedzialnego pełnienia swoich funkcji, kadr³⁹. Jego cel

³⁴ Szerzej na temat koncepcji św. Tomasza, por. Św. TOMASZ Z AKWINU, *Summa teologiczna*, w: S. FILIPOWICZ, A. MIELCZAREK, K. PIELIŃSKI, M. TAŃSKI (opr.), *Historia idei politycznych. Wybór tekstów*, Warszawa 2002; K. SIDORKIEWICZ, *Współczesne ujęcie funkcji państwa*, „Studia Elbląskie” 11 (2010), s. 215-229.

³⁵ A. ANDRZEJUK, *Słownik terminów* (Św. Tomasz z Akwinu, *Suma Teologiczna*, t. 35), Warszawa-Londyn 1998, s. 161; A. KRĄPIEC, *Państwo jako rozumny ład*, s. 5-9.

³⁶ Św. TOMASZ Z AKWINU, *Dzieła wybrane* (opr. J. Salij), tłum. J. Salij, K. Suszyło, M. Starowiejski, W. Giertych, Kęty 1999, s. 225-258.

³⁷ P. SKRZYDLEWSKI, *Polityka i jej determinanty cywilizacyjne w świetle nauki o cywilizacji Feliksa Konecznego*, „Człowiek w Kulturze” 10 (1998), s. 67, cyt. za: K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 18; F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej*, Warszawa-Komorów 2002, s. 11-25.

³⁸ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 44-65.

³⁹ *Tamże*, s. 13.

i kompetencje, rozważane w perspektywie cywilizacji łacińskiej, Autor zawarł w pojęciu „bezpieczeństwa życia i mienia”, ograniczając tym samym jego totalność do delegowanej przez społeczeństwo roli – siły fizycznej (tj. armia⁴⁰), ergo koncentrując się na sprawach państwowych (np. przeciwdziałanie, stanowiącej per se zło – wojny) a wyłączając ze społecznych. Ponadto podkreślił, że: „Pomiędzy państwem a społeczeństwem winna panować harmonia⁴¹ a Rządy właściwe to rządy „słuszne i sprawiedliwe”⁴². W tym kontekście poszukiwał metody sprawowania władzy państwowej balansującej jej związki ze społeczeństwem. Przyjął, że może nią być parlamentaryzm, ale tylko wówczas, gdy spełnione są warunki: zamożności powszechnej obywateli – decydującej o liczebności potencjalnego elektoratu i sukcesywnym jego rozszerzaniu, rozdzielania kwestii politycznych od społecznych (w tym w ramach konstytucjonalizmu, nieprowadzącego do absolutyzowania Parlamentu) oraz decentralizacji władzy, stanowiącej podstawę ustroju autonomicznego, „oddającego prawo publiczne pod kierunek społeczeństwa”⁴³. Skonstruowany na tych założeniach parlamentaryzm, zdaniem Autora sprzyja powstaniu państwa obywatelskiego, nieobojętnego względem nie tylko prawa, ale też zasad etycznych i słuszności. W przeciwieństwie do biurokratycznego jego rodzaju, centralizującego strukturę organizacyjną, opianowanego przez nadmiernie rozrośniętą (etatystyczną, obciążającą finansowo), nazbyt sformalizowaną (według przepisów i procedur oderwanych niejednokrotnie od istoty spraw ludzkich, uderzającą w kulturę czynu i zarządzanie czasem), opierającą się na literze a nie duchu prawa, abstrahując od kontekstu jego słuszności i moralności (co prowadzi do tzw. blumizmu) warstwę urzędniczą; zmechanizowanemu⁴⁴ i niewypływającemu z ewoluującej społeczności/ społeczeń-

⁴⁰ Trzeba jednak podkreślić, że: „W praktyce wielocywilizacyjne państwo może tylko wtedy istnieć, gdy podstawą jego jest silna armia, jakiś aparat fizycznego przymusu trzymająca twardą ręką wszystko. Toteż, jeśli w państwie i dla państwa najważniejsza jest silna armia i siła fizyczna, to na planie dalszym i drugorzędne w sferze działań społecznych jest dobro członków społeczności. Tak oto polityka staje się oderwaną od swego właściwego celu (...) w państwie obejmującym wiele cywilizacji polityka siłą rzeczy musi być oderwana od zasad moralnych”, K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 16.

⁴¹ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 31.

⁴² W. KLAG, *Cywilizacja łacińska w myśli Feliksa Konecznego (wybrane zagadnienia)*, „Racjonalia” 4 (2014), s. 83-89.

⁴³ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 29.

⁴⁴ Autor wręcz podkreśla: „Biurokracja jest mechanizmem, a więc jest zabójcą dla kultury czynu. A gdzie wszystko musi być jednakowe, jakież tam pole do użytku z władz umysłowych? Tylko pośród różnorodności wymaga namysłu sam wybór, a z wyborem łączy się odpowiedzialność. Biurokracja zadusza wszelką zdolność twórczą, będąc wroga personalizmowi.

czeństwa a właściwemu naturze innych (bez względu na przyjęte formy rządów: monarchię czy republikę) niż wiodący, typów cywilizacji⁴⁵. Problem powstaje zwłaszcza, kiedy: „(...) administracji względem obywatela wszystko jest dozwolone. Mnożą się bowiem [wówczas] bez ustanku jej uprawnienia w imię totalizmu państwowego”⁴⁶.

W państwie obywatelskim Autor upatruje natomiast zyskiwania na znaczeniu samorządu (terytorialnego i zawodowego), który powinien zajmować się sprawami publicznymi, podczas gdy rząd centralny – polityką: „Zrazu organizacje społeczne odznaczały się wielką siłą. Albowiem w cywilizacji łacińskiej olbrzymia większość spraw publicznych załatwiała się w samorządach. Przez całe wieki nie tylko cała kraina w państwie, lecz każda warstwa społeczna, nawet każdy odłam warstwy społecznej posiadał samorząd, do którego państwo nigdy się nie wtrącało. Nazywało się to „żyć według własnego prawa”⁴⁷. Paradoksalnie społeczeństwa zdecentralizowane oznaczają się Jego zdaniem największą jednolitością i solidarnością.

Definicja funkcji państwa Feliksa Konecznego wpisuje się w konstatacje św. Tomasza z Akwinu, który podniósł obowiązek władzy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa, rozumianego w strukturalnym kontekście instytucjonalnym a ujmowanego w ramach natury tworzonego przez państwo prawa (dobrego i racjonalnego prawodawstwa oraz sprawnego jego egzekwowania), organizacji sądów, policji i więziennictwa⁴⁸.

Odnosnie do sądownictwa, Autor podnosi, że: „Bezpieczeństwo życia i mienia jest celem i obowiązkiem rządu; doktrynalnie przeto należy

Nielatwo o twórczość na gruncie gromadności”, F. KONECZNY, *Państwo i Prawo*, Kraków 1997, s. 88. Ponadto: „Państwo może tedy być organizmem lub mechanizmem. Państwo zaś musi stawać się mechanizmem, jeżeli wychyla się ze wspólnoty cywilizacyjnej ze społeczeństwem (narodem) (...). Pomieszanie organizmu a mechanizmu następuje natenczas często i we wszystkich działach życia zbiorowego, a następstwa tego są absurdualne, a wielce tragiczne. Organizm a mechanizm wymagają innych metod i odmienne są ich warunki powodzenia. Na dobitkę inna jest etyka organizmu (rozległa, wszechstronna), a mechanizmu (ciasna, ułamkowa). To też mieszanina posiada własności trujące. Zatrują i naród, i państwo”, F. KONECZNY, *Rodowód mniemu prawniczego*, „Człowiek w Kulturze” 10 (1998), s. 217. Artykuł opublikowany pierwotnie w czasopiśmie: „Myśl Narodowa” 16 (1936), nr 35, s. 542-544.

⁴⁵ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 26.

⁴⁶ *Tamże*, s. 82-86. Problem negatywnych skutków wadliwie ukształtowanej i funkcjonującej administracji wymaga odrębnego opracowania.

⁴⁷ *Tamże*, s. 27.

⁴⁸ ŚW. TOMASZ Z AKWINU, *Dzieła wybrane*, s. 187.

sądownictwo do atrybutów państwa”. Nie oznacza to jednak zgody na jego powiązania ze stronnictwami politycznymi czy z administracją; wręcz odwrotnie: sądownictwo może być zależnym tylko od sędziów, ergo niezawisłym również od społeczeństwa, co odzwierciedla – budzący pewne wątpliwości – podział sądów (i wyodrębnienie kategorii sędziów zawodowych /koronnych/) oraz sposób ich działania. To co niepokoiło Autora to sprawowanie przez nie sprawiedliwości wyłącznie w oparciu o regulacje prawne, niezależnie od ich jakości, słuszności etc., bez kryterium sumienia (opartym na etyce katolickiej, z wiodącą rolą dekalogu) i wiedzy jako warunków zachowania powagi stanu sędziowskiego i szerzenia oświaty (pozwalającym np. sędziom karnym na odróżnianie *mala in se*, pozostawiając *mala quia prohibita* sądownictwu administracyjnemu). Sędzia w „nowoczesnym państwie praworządym” nie jest od tego, by czynił sprawiedliwość, lecz od tego, by strzegł wyłącznie wykonywania ustaw, a rozliczany jest z liczby (często nadmiarowej i wymagającej ograniczenia) załatwianych spraw; uwidacznia to rozróżnienie między przymusowym prawem, implikującym zbiurokratyzowanie sądownictwa a pierwotną względem niego, dobrowolną etyką⁴⁹. Autor podkreślił też znaczenie sądów zawodowych, wobec obligatoryjności należenia rzemieślnika do danego cechu i zrzeszania się cechów w związku wyższego rzędu (aż do dobrowolnego ogólnopolskiego szczebla), z odnośnymi przepisami prawnymi, których egzekwowanie jest gwarantowane przez państwo i strukturą organizacyjno-instytucjonalną.

Podobnie, zdaniem Autora, jednolita policja bezpieczeństwa musi być apolityczną, funkcjonującą *wedle prawa* na rzecz ochrony dóbr wspólnotowych, dotyczących człowieka/ obywatela, godną zaufania i otoczoną szacunkiem⁵⁰. Policja [jako istotny element państwowości] jest od tego, by chronić społeczeństwo od zbrodniarzy; bezpieczeństwo życia i mienia stanowi jej jedyny obowiązek, a nie jakiś dodatek do służby polityczno-policyjnej⁵¹. Co istotne, podniesiono potrzebę uzupełnienia jej roli w zwalczaniu przestępczości o kluczowy element zapobiegania zjawiskom o tym charakterze. „Z natury rzeczy służba bezpieczeństwa publicznego wymaga częstych kontaktów z sądownictwem. (...) Skoro tylko sądownictwo nabierze zaufania do policji, dostrzeże w niej swój najpoważniejszy urząd pomocniczy. Między prokuratorią, sądem karnym

⁴⁹ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 85-90.

⁵⁰ M. A. KRĄPIEC, *Państwo jako rozumny ład*, s. 11-12.

⁵¹ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 116-117.

a policją będą się nawiązywać stosunki coraz ściślejsze, które mogą w konsekwencji doprowadzić do dalszych wielkich zmian w sądownictwie i w ustroju państwa obywatelskiego o ogóle”⁵².

3. Prawo i jego źródła. Koncepcja tzw. trójprawa. Modele i metody jego tworzenia

Według św. Tomasza Akwinaty: Obowiązkiem władzy jest zapewnienie pokoju poprzez stymulowanie chronienia naturalnych we wspólnocie powiązań przez przyjaźń [jako aspekt wspólnoty wpływający z natury ludzkiej], poza tym przez odpowiednie kształcenie i wychowanie obywateli. Ponadto państwo ma obowiązek zapewnić zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo obywateli oraz umożliwić im życie na poziomie zamożności odpowiednim dla praktykowania cnoty, która jest z jednej strony źródłem prawa, z drugiej zaś istotą i efektem jego stosowania (praworządności)⁵³. Prawo stanowi zatem część metody organizowania życia zbiorowego, odmiennie co do założeń etycznych i rozwiązań systemowych dla poszczególnych typów cywilizacji, ergo o pozytywnym lub negatywnym oddziaływaniu na daną społeczność⁵⁴; w łacińskim jej rodzaju kształtując dla dobra wspólnego system aksjonormatywny i odpowiadające mu instytucje; i to w zakresie stosunków prawnych o charakterze prywatno-rodzinnym (w oparciu o równość podmiotów), i w publicznym (między jednostką a państwem, chroniące interes ogółu), regulowanymi odpowiednio rodzajami prawa o wskazywanej wyżej naturze (*ius privatum, ius publicum*). W ogólności jest ono systemem nakazów i zakazów ustalającym stosunki ludzkie wraz z sankcjami za ich naruszenie⁵⁵. Historycznie „tkwi w samych zawiązkach jakiegokolwiek kultury, jakiegokolwiek ustroju życia zbiorowego (...): w ustroju rodowym”⁵⁶.

⁵² Tamże, s. 90. Na zakończenie, należy napomknąć, że według Autora więzienia, w których sprawcy przestępstw odbywają pokutę za zło wyrządzone społeczeństwu, rehabilitują się, poprawiają poprzez pracę – będącą ludzkim, racjonalnym i szlachetnym działaniem, mają też cel negatywny, ale ukierunkowany na dobro społeczeństwa – izolację sprawcy od społeczeństwa, chroniącego się tym samym przed jego potencjalnym wpływem, por. M. A. KRĄPIEC, *Państwo jako rozumny ład*, s. 11, cyt. za: K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 66.

⁵³ Św. TOMASZ Z AKWINU, *Dzieła wybrane*, s. 268.

⁵⁴ F. KONECZNY, *Państwo i prawo*, s. 240-242.

⁵⁵ K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 48-54.

⁵⁶ F. KONECZNY, *Państwo i prawo*, s. 120.

Jego źródłami są bądź etyka⁵⁷, kiedy wyłania się ono w wyniku potrzeby przeciwdziałania naruszaniu norm moralnych, fundamentalnych dla danej zbiorowości (przestępstwom), kształtując ich prawne formy i sankcje za nie przewidziane (*ergo* przy zastosowaniu metody aposteriorycznej), bądź władza – przez którą jest ono narzucane, niejako przymusowo w drodze zarządzeń, niezależnie a nawet wbrew etycznemu podłożu odnośnego zrzeczenia i wyznawanym przez nie zasadom słuszności (w trybie apriorycznym), niekiedy będąc niekorzystną dla niego a nawet stając się w istocie bezprawiem. Etyka jako ‘genetycznie’ starsza od prawa, współmierna do określonego rodzaju cywilizacji (w większości z nich niejednolita względem prawa publicznego i prywatnego) pozostaje w zgodzie z systemem aksjo-normatywnym danej społeczności. Jednakże wraz z różnorodnym rozwojem ludzkości obserwuje się albo coraz ściślejsze związki i wzajemne, nie zawsze formalne wpływy między nią a – wzrastającym w swej roli, zakresie i wzmacnianym sankcjami – prawem, zachodzące jednak w ramach konkretnego typu cywilizacji albo *a contrario* proces separowania prawa od zasad etycznych. Tak jak nie można być cywilizowanym na więcej niż jeden sposób, tak: „Nie może istnieć etyka powszechna, skoro każda cywilizacja ma swoją własną”⁵⁸. W konkretnej z nich jest też osadzony określony system prawa, według przyjętej dla niego metody. W cywilizacji łacińskiej, prywatne i publiczne aspekty życia społeczeństwa/narodu opierają się na etyce chrześcijańskiej. W jej ramach prawo stanowione przez państwo powinno służyć ochronie dobra człowieka/narodu, implikując poczucie bezpieczeństwa na poziomie społecznym, *ergo* być klarowne dla obywateli, wywodzone ze skodyfikowanych systemowo założeń, racjonalne i uprawnione moralnie, czerpiące z etyki, zarówno w fazie jego tworzenia jak i stosowania (wykładni i interpretacji). Pełni ono rolę służebną względem etyki. Dlatego należy negatywnie odnieść się do tzw. zjawiska blumizmu, polegającego na mechanicznym wykorzystywaniu prawa (np. w procedurze jego tworzenia lub poprzez używanie tzw. kruczków prawnych w jego stosowaniu i egzekucji) dla własnych potrzeb, abstrahując od sumienia, zasad słuszności czy przede wszystkim rozumienia, że nie jest ono wartością samą w sobie, lecz tylko narzędziem regulacji stosunków społecznych⁵⁹.

⁵⁷ L. GAWOR, *O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego*, s. 102.

⁵⁸ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 7.

⁵⁹ W. KLAG, *Cywilizacja łacińska*, s. 81.

Prawo jako metoda porządkująca życie zbiorowe, prowadzi do zróżnicowanego postrzegania człowieka, społeczeństwa/narodu i państwa. Feliks Koneczny twierdził, że każda cywilizacja determinowana jest stosunkiem do quincunx-u (pięciomianu bytu)⁶⁰ oraz dysponuje swoistym, fundamentalnym dla pojmowania sfery prywatnej tzw. trójprawem – regulującym zewnętrzny wymiar relacji międzyludzkich, reglamentującym zachowania jak i dziedzinę uzgodnionych między sobą (jednakowość prawa) zinstytucjonalizowanych stosunków życia prywatnego (indywidualnego) – rodzinnego, majątkowego i spadkowego oraz publicznego⁶¹. Koncepcja, o której mowa, badana była na tle pięciorakiego ustroju rodowego: pierwotnego – powielanego zwłaszcza w drodze emigracji, despocji – funkcjonującej w ramach primogenitury lub minortu, spółki, a następnie wspólnoty rodowej – jako hierarchii rodowej i grupy dopuszczającej używalność czasową (plemion, ludów)⁶². Konstrukct trójprawa nie ma charakteru skodyfikowanego; można go usytuować w sferze prawa zwyczajowego, jednakże stanowi normatywną fundamentalną płaszczyznę determinującą zasady i zinstytucjonalizowane formy życia zbiorowego, zwłaszcza w jego pierwszych zrzeszeniach (etapu rodowej organizacji)⁶³; emancypacja rodziny, coraz wyższy i bardziej złożony układ społeczny prowadzi zaś do rozbieżności metod życia zbiorowego, jak się wydaje umiejscawiając sukcesywnie rozważania go dotyczące w obrębie *stricte* prawa prywatnego.

Z pierwszego komponentu trójprawa – rodzinnego (małżeńskiego – familijnego) wyłaniają się naturalnie następne (majątkowe i spadkowe, dotyczące zasadniczo progeneritury)⁶⁴. Ważnym w tym kontekście jest, że: „Objawy życia zbiorowego, tworzące prawo familijne (z małżeńskim), majątkowe i spadkowe, przenikają się zawsze wzajemnie. Pozostają z sobą w nieustannym jak najbliższym związku, zawisłe od siebie na przemian (...) i wywierają na siebie ciągle nawzajem wpływ, wyjaśniając się zarazem wzajemnie [i będąc względem siebie współmiernymi] [od różnaitości tych dziedzin] poczyna się różniczkowanie cywilizacji”⁶⁵.

⁶⁰ J. ROSA, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Deliberacje o człowieku*, s. 277-290.

⁶¹ L. GAWOR, *Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego*, pkt II.

⁶² F. KONECZNY, *O wielości cywilizacji*, s. 69-78.

⁶³ L. GAWOR, *O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego*, s. 70-71.

⁶⁴ F. KONECZNY, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 25-31.

⁶⁵ TENŻE, *O wielości cywilizacji*, s. 69.

W szczególności prawo rodzinne osadzone jest wokół systemów małżeńskich: poliandrycznych (cywilizacja tybetańska), poligamicznych (np. żydowska jej odmiana) i właściwego cywilizacji łacińskiej – monogamicznego. Autor stwierdził, że: „Tylko przy monogamii zdwiają się siły społeczne przez współpracownictwo kobiety. Poligamiczne społeczeństwa stanowiły zawsze niższe szczeble w pochodzie historycznym, właśnie dlatego, że w nich kobieta wykluczona jest od współtwórczości w trójprawie, nie działa tedy przy rozbudowie społeczeństwa”⁶⁶. Prawo majątkowe traktowane było u zarania w kontekście ruchomej a następnie nieruchomości indywidualnej (zwłaszcza ziemi). Jednakże egzekucja praw właścicielskich następowała w ramach spółek czy wspólnot rodowych lub za zgodą właściciela; miała zatem charakter kolektywny (np. wzajemne prawo używalności zwłaszcza nieruchomości rolnych). Natomiast prawa spadkowe cechuje wielorakość, „gdyż w niejednakowe bynajmniej kombinacje ujmuje się descendentów, ascendentów, parentele i paralele, pokrewieństwo i powinowactwo, tudzież mnóstwo kombinacji wdowiego prawa spadkowego”⁶⁷.

Dyferencjacja podejść względem prawa prywatnego i publicznego, zachodząca w większości typów cywilizacji skłania do postawienia pytania o równomierność ich funkcjonowania w badanym – łacińskim jej rodzaju. Powstaje podstawowe pytanie o zasadność przyjęcia podejścia monistycznego albo dualistycznego do prawa. W pierwszym z nich może występować preponderancja – opartego o model rodowy – prawa prywatnego, rozrastającego się w publiczny obszar (cywilizacja turańska, arabska, chińska) albo publicznego jego rodzaju, w którym sfera prywatna jest marginalizowana na rzecz omnipotencji państwa władzy (bizantyjska). Zdaniem Feliksa Konecznego dla właściwego funkcjonowania społeczeństwa/narodu i państwa niezbędne jest koherentne współdziałanie obydwu typów prawa, czyli podstawą życia zbiorowego powinien być dualizm prawny, który: „stanowi cechę cywilizacji łacińskiej, stanowi dla nas dogmat cywilizacyjny”⁶⁸. W cywilizacji łacińskiej, opartej na etyce katolickiej (szerzej chrześcijańskiej), nie ma dwoistości sfer prywatnej i zbiorowej a prawo wyłania się naturalnie z relacji społecznych. Dodaje też jednak, że: „Obecnie, za dni naszych, powstaje w Europie monizm prawniczy nowy (...).

⁶⁶ *Tamże*, s. 84.

⁶⁷ *Tamże*, s. 90.

⁶⁸ F. KONECZNY, *Rodowód monizmu prawniczego*, s. 221-223; W. KLAG, *Cywilizacja łacińska*, s. 82-84; K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 54-56.

Kontynent europejski zmierza do zniszczenia prawa prywatnego przez publiczne, mianowicie przez prawo państwowe, bez etyczne, a w imię omnipotencji państwa. Apriorycznie określa się, jaką ma być państwowość i gnębi się personalizizm w imię gromadności, byle zmusić do poddania się koncepcjom powziętym z góry, (...) sztucznym, którym życia udziela sama tylko przemoc [poprzez wszechwładzę urzędników w zakresie dowolnej interpretacji przepisów prawnych, limitując prawa obywateli]. [I dalej,] Wszelki krok, który by odsuwał państwo od omnipotencji, będzie zarazem krokiem postępu dla etyki, oświaty i dobrobytu”⁶⁹. Prawo publiczne ma bowiem w dobrowolnej i bezpiecznej wspólnocie za zadanie ochronę prawa prywatnego i jego egzekucji w ramach kierowania się dobrem człowieka i służbą społeczeństwu; obie więc sfery powinny być współmiernie regulowane.

Refleksje Autora przywodzą na myśl potrzebę oderwania od, właściwej monizmowi prawnemu (w obydwu jego formach) wyimaginowanej w swych nierzeczywistych założeniach, niosącej niekiedy ze sobą antyspołeczne implikacje (np. w zakresie ‘mechanizowania’ państwa czy przeobrażeń stosunków społecznych), metody apriorycznej na rzecz jej wariantu aposteriorycznego, wywodzącego się z empirii (co historycznych doświadczeń, tradycji, generacyjnie przekazywanych wartości i adekwatnych właściwości aktualnej fazy rozwojowej), bazującego na podstawach etycznych i posługującego się metodą indukcji⁷⁰. Metoda aprioryczna łączy się też częstokroć ze zjawiskiem przeregulowania obydwu płaszczyzn życia zbiorowego – i prywatnego, i publicznego. Wielość, zawilość i nadmierna szczegółowość, niespójność umożliwiających różnorodną wykładnię przepisów, ich niedostosowanie do rzeczywistości, biurokracja urzędnicza (przerost formalistyki) etc., oraz powstawanie coraz to nowych działów prawodawstwa nie sprzyjają budowaniu właściwych relacji państwo – obywatel, zwłaszcza jeśli wzmacnia się tendencja separowania prawa od etyki czy moralności. Nauka prawa, zdaniem Autora zarzuca myśl ogólną, istotę prawa, którą jest słuszność sprawy (sprawiedliwość); syntezę i systematykę zastępując komentatorską analizą.

⁶⁹ F. KONECZNY, *Rodowód monizmu prawniczego*, s. 223.

⁷⁰ TENŻE, *Państwo i prawo w cywilizacji*, s. 31.

Zakończenie. W kierunku współczesnych odniesień

Deliberacje prowadzone na temat państwa i prawa w świetle teorii cywilizacji Feliksa Konecznego ukazują historiozoficzne podejście Autora do tytułowych zagadnień. W badaniu państwa jako szczytowego, naturalnego dla człowieka, ustroju życia zbiorowego przyjął za źródłowe czynniki aksjo-normatywne ze szczególnym podkreśleniem religii jako wyznacznika danej cywilizacji, odnoszącej się do ogółu publicznych i niepublicznych aspektów życia, a wyrażanej jednolitym stosunkiem do quincunx-u i znaczeniem konstruktu trójprawa. Za apogeum jej rozwoju uznał jej łańcuchowy rodzaj opierający się na filarach greckiej filozofii, sztuce i nauce, rzymskim prawie i organizacji państwa oraz chrześcijaństwie, które zwłaszcza w jego katolickiej formule łączy się z supremacją sił duchowych i kształtowaniem – w procesie historycznym – poczucia narodowego. Konstatacja ta pozostaje w zgodności z koncepcją pluralizmu cywilizacyjnego Autora, u podstaw którego stoi założenie o niemożności powstania uniwersalnej jej formy i wpisuje się w prawa dziejowe, tj. zasada współmierności, reguła wewnętrznej niesprzeczności, prawo nierówności oraz ekspansywności i niezdolności do syntetyzowania różnych cywilizacji. Państwo w cywilizacji łańcuchowej powołane jest do zapewnienia nie tylko bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, ale i dobrego życia jego obywateli. Działa na podstawie prawa stanowionego (głównie przez parlamenty), za pośrednictwem: administracji (rządów), uwypuklanych przez Autora samorządów (terytorialnych i zawodowych) i szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości (wraz z organami ścigania). Prawo jako część metody organizowania życia zbiorowego, wyłania się tu z etyki (aposteriorycznie), a nie wywodzi na zasadzie narzucenia, przymusu od władzy (apriorycznie); odpowiadają mu komponenty – pochodzącego z prawa zwyczajowego – trójprawa (familijnego, spadkowego, rodzinnego), ergo prywatnego, determinującego jego publiczny wymiar, tworząc łącznie dogmat dualizmu prawnego.

Analiza publikacji Feliksa Konecznego odnośnie do państwa i prawa, ale też uprzednio do personalistycznego ujęcia kondycji człowieka w cywilizacji łańcuchowej przywodzi na myśl generalne pytanie o aktualność rozważań Autora w dzisiejszych czasach. Wydaje się, że niektóre, poczynione przez Niego założenia znajdują zastosowanie do obecnej sytuacji światowej, obejmującej fundamentalne zmiany geopolityczne (technologiczne, ekonomiczne, prawne etc.) i dotyczących kondycji ludzkiej (społeczno-kulturowych), w skali od globalnej,

poprzez regionalną, lokalną do indywidualnego jej wymiaru. Skłaniają one do pogłębienia badań w zakresie sygnalizowanych tematów. Na kanwie już przeprowadzonych analiz, pojawiają się refleksje zarówno o potrzebie wywodzenia wniosków ogólniejszej natury jak i odrębnego podjęcia szczegółowych zagadnień problemowych.

Odnosnie do państwa i prawa w cywilizacji łacińskiej zasadne jest proponowanie następujących, przedmiotowych obszarów:

- cele, obowiązki, kompetencje i realne funkcjonowanie współczesnych państw w warunkach mieszania się cywilizacji (multi/interkulturalizmu, globalizacji vs glokalizacji etc.), ergo stojących u ich podłoża religii czy systemów filozoficznych (aksjo-normatywnych, kulturowych), w dobie gwałtownego zwrotu globalnej architektury bezpieczeństwa – w perspektywie teorii pluralizmu cywilizacyjnego i praw dziejowych Autora (zderzania się cywilizacji, szeroko rozumianej ekspansji *żywo-nych* ich rodzajów /militarnej, ekonomicznej, kulturowej etc./);
- cele i funkcjonowanie współczesnego prawa pozytywnego, w warunkach potencjalnych dla instytucjonalnego i kompetencyjnego odrywania się jego stanowienia (prawodawstwa/ustawodawstwa) i stosowania (przez władze publiczne – administrację, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości etc.) od społeczeństwa/narodu (włącznie ze szczeblem samorządowym – terytorialnym i zawodowym) – w perspektywie zachodzenia na siebie źródeł prawa wyeksplikowanych przez Autora (etyka – metoda aposterioryczna; władza – metoda aprioryczna; koncepcja trójprawa), monizmu i dualizmu prawnego (prawo publiczne i prywatne) oraz stosunku do *generaliów etyk* (etyka – moralność – prawo).

Względem rozpatrywania tematyki kondycji człowieka nasuwa się potrzeba wnikliwszej analizy kwestii związanej z powszechnym obecnie cywilizowaniem jednostek i grup na więcej niż jeden sposób, co stoi nie tylko w opozycji do podejścia Autora *pięciomianu bytu (quincunx-u)* ale implikuje też szereg negatywnych konsekwencji zwłaszcza dla rozwoju małego (np. wpływy etyczne/moralne globalności tzw. pop-kultury i konsumerystycznego trybu życia) czy szerzej osób młodych. Feliks Koneczny podkreśla, że etyka jako czwarty wymiar przestrzeni (*generalia etyk*) rozwija się tylko wraz z – cechującym

cywilizację łacińską – opanowaniem czasu w jego przyrodniczym rozumieniu (pory roku), kształtującym ramy ciągłości, świadomość historyczną społeczeństwa, więzi wewnętrzne oraz odpowiedzialność i terminowość jego jednostek⁷¹.

In fine należy podkreślić, że rozważania Feliksa Koniecznego o człowieku oraz o państwie i prawie skłaniają do rozpatrywania całokształtu odniesień etycznych do przedmiotowej problematyki, w oparciu o – wywodzące się zarówno z myśli greckiej jak i chrześcijańskiej – podejście personalistyczne⁷². W szczególności aktualne jest ujęcie Karola Wojtyły. Wpisuje się ono bowiem we współczesność, z jej szerokim spektrum zwrotów i zmian paradygmatów, obejmujących i indywidualne, i makrospołeczne konteksty wszystkich dziedzin życia. Cechuje je osobocentryzm z inherentną godnością osoby ludzkiej jako wiodącą wartości ontologiczną, wraz z egzystencjalną moralnością jej czynów⁷³, wyznaczaną perfekcyjizmem⁷⁴ i normatywizmem ze źródłowym dla niego dobrem i prawdą jako zasadą bytu. Zanikanie pojęcia osoby „jako samodzielnego podmiotu decyzji moralnych”, stojących u podłoża porządku społecznego⁷⁵, podważa fundamentalny zakaz traktowania człowieka jako narzędzia realizacji celów. W trzeciej dekadzie XXI wieku, nacechowanej zwiększającym się spektrum konfliktów o różnorodnej proveniencji i implikacjach oraz kryzysów aksjonormatywnych, traktowanie wyjściowo osoby jako podmiotu i przedmiotu

⁷¹ TENŻE, *O wielości cywilizacji*, s. 217; por. K. SZOCH, *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa*, s. 41-42.

⁷² „W ramach filozofii można wyróżnić personalizm: tomistyczny, egzystencjalno-fenomenologiczny, społeczny, aksjologiczny (...) [oraz] metafizyczny, etyczny, społeczno-moralny, religijny, filozoficzny, teologiczny [fenomenologiczny, historyczny, egzystencjalistyczny, systemowy, neotomistyczny, filozoficzno-religijny, spirytualistyczny, augustiański]. Te różne koncepcje personalizmu łączy wspólne podejście do autonomii, godności i zdolności wykraczania poza naturę i historię osoby. Podstawowa różnica między nurtami personalizmu tkwi w ich genezie”, M. KUNICKA, *Tomistyczno-fenomenologiczna koncepcja personalizmu Karola Wojtyły wobec kryzysu wartości i współczesnych potrzeb edukacyjnych*, „Kultura Media Teologia” 30 (2017), s. 177. Podejście personalistyczne jest przeciwstawne obecnym tendencjom indywidualistycznym, K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Zagrożenia dla małoletniego ze strony mediów audiowizualnych w świetle standardów europejskich. Perspektywa prawna i kryminologiczna*, t. 2, Toruń 2024, s. 181-228.

⁷³ K. WOJTYŁA, *Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne* (red. T. STYCZEŃ, J. W. GAŁKOWSKI, A. RODZIŃSKI, A. SZOSTEK), Lublin 1994.

⁷⁴ M. KUNICKA, *Tomistyczno-fenomenologiczna koncepcja*, s. 180; zob. także: K. WOJTYŁA, *W poszukiwaniu podstaw perfekcyjizmu w etyce*, „Roczniki Filozoficzne” 5 (1955-1957), z. 4, s. 303.

⁷⁵ JAN PAWEŁ II, Encyklika *Centesimus annus*, nr 13, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html [05.12.2025].

działania, z dynamizmem jej samostanowienia (*fieri*), wolności („od i do”) i moralności (powinności wewnętrznej) jako doświadczenia etycznego⁷⁶ wydaje się warte rozpatrywania, również w perspektywie koncepcji Feliksa Konecznego (w wymiarze jednostkowym oraz państwa i prawa, zwłaszcza względem szeroko rozumianej sfery socjalizacyjnej⁷⁷).

* * *

STRESZCZENIE

Artykuł jest kontynuacją wcześniejszych rozważań nad teorią cywilizacji Feliksa Konecznego, koncentrując się na koncepcji państwa i prawa w kontekście cywilizacji łacińskiej, uznawanej przez autora za najwyższą formę organizacji życia zbiorowego. Artykuł ukazuje kluczowe elementy teorii Feliksa Konecznego: pluralizm cywilizacyjny, prawa dziejowe (w tym współmierność i ekspansywność), znaczenie quincunx-u oraz trójprawa (prawo rodzinne, majątkowe i spadkowe) jako fundamentu życia prywatnego. Podkreśla specyfikę cywilizacji łacińskiej – opartą na personalizmie chrześcijańskim, dualizmie prawnym (prawo prywatne i publiczne), etyce katolickiej oraz harmonii między państwem a społeczeństwem.

SUMMARY

Deliberations on the State and Law in the Light of Felix Koneczny's Theory of Civilization

The article constitutes a continuation of earlier reflections on Felix Koneczny's theory of civilizations, focusing on the concept of the state and law within the context of the Latin civilization, which Koneczny regarded as the highest form of collective social organization. It presents the key elements of

⁷⁶ *Tamże*. Ujęcie to pozostaje też w *continuum constitutiva personae* Akwinaty: jednostkowości (indywidualności, niepowtarzalności), rozumności (kognitywizmu) i jej przedłużenia – wolności oraz autonomicznych i podmiotowych relacji osobowych, I. ANDRZEJUK, A. ANDRZEJUK, *Tomasz z Akwinu jako etyk*, Warszawa 2020, s. 23-38.

⁷⁷ K. BADŹMIROWSKA-MASŁOWSKA, *Zagrożenia dla małoletniego*, t. 1, s. 302-357.

Koneczny's theory, including civilizational pluralism, the laws of history (notably commensurability and expansiveness), the significance of the *quincunx*, and the *tri-law*(*trójprawo*) – family, property, and inheritance law – as the foundation of private life. The article emphasizes the distinctive features of Latin civilization, grounded in Christian personalism, legal dualism (private and public law), Catholic ethics, and the harmony between the state and society.

BIBLIOGRAFIA

- Andrzejuk, A. (1998). *Słownik terminów* (Św. Tomasz z Akwinu, *Suma Teologiczna*, t. 35). Warszawa–Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas; Oficyna Wydawnicza Navo.
- Andrzejuk, I., Andrzejuk, A. (2020). *Tomasz z Akwinu jako etyk*. Warszawa: Naukowe Towarzystwo Tomistyczne.
- Arystoteles. (1964). *Polityka* (tłum. L. Piotrowicz). Warszawa: PWN.
- Augustyn. (1977). *O państwie Bożym* (tłum. W. Kornatowski). Warszawa: PAX.
- Badźmirowska-Masłowska, K. (2024). *Zagrożenia dla małoletniego ze strony mediów audiowizualnych w świetle standardów europejskich. Perspektywa prawna i kryminologiczna* (t. 1). Toruń: Adam Marszałek.
- Badźmirowska-Masłowska, K. (2024). *Zagrożenia dla małoletniego ze strony mediów audiowizualnych w świetle standardów europejskich. Perspektywa prawna i kryminologiczna* (t. 2). Toruń: Adam Marszałek.
- De Montesquieui, Ch. *O duchu praw* (tłum. T. Boy-Żeleński). Pobrano z: <https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/o-duchu-praw.html> [04.12.2025].
- Działoszyński, B. (2018). *Cywilizacja. Szkice z dziejów pojęcia w XVIII i XIX wieku*. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- Gawor, L. (2017). *Idea cywilizacyjnego pluralizmu Feliksa Konecznego*. Pobrano z: <http://www.psychologia.net.pl/artukul.php?level=781> [03.12.2025].
- Gawor, L. (2002). *O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego*. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
- Huntington, S. (2007). *Zderzenie cywilizacji* (tłum. H. Jankowska). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

- Jan Paweł II. (1991). Encyklika *Centesimus annus* (1 maja 1991). Pobrano z: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus.html [05.12.2025].
- Klag, W. (2014). Cywilizacja łacińska w myśli Feliksa Konecznego (wybrane zagadnienia). *Racjonalia* 4, 66-93.
- Kofin, K., Kofin, M. (2017). Indukcyjna metoda Feliksa Konecznego w badaniu cywilizacji i praw dziejowych, *Świat Idei i Polityki* 16, 18-29.
- Koneczny, F. (1921). *Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski* (t. 1). Poznań–Warszawa: Księgarnia św. Wojciecha.
- Koneczny, F. (1935). *O wielości cywilizacji*. Kraków: Gebethner i Wolff (Tekst zdigitalizowany przez Stowarzyszenie im. Przemysława II w ramach projektu „Cyfrowa Biblioteka Myśli Narodowej”). Pobrano z: <https://cbmn.pl/uploads/ebooks/Feliks%20Koneczny%20-%20O%20wielosci%20cywilizacji.pdf> [04.12.2025].
- Koneczny, F. (1991). *O ład w historii*. Warszawa: Michalineum.
- Koneczny, F. (1997). *Państwo i Prawo*. Kraków: Wydawnictwo WAM.
- Koneczny, F. (1998). Rodowód monizmu prawniczego. *Człowiek w Kulturze* 10, 213-225 (Pierwodruk: *Myśl Narodowa* 16 (1936), nr 35, 542-544).
- Koneczny, F. (2000). *Rozwój moralności*. Warszawa–Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.
- Koneczny, F. (2001). *Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej*. Warszawa–Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.
- Koneczny, F. (2001). *Prawa dziejowe*. Warszawa–Komorów: Wydawnictwo Antyk – Marcin Dybowski.
- Krąpiec, A. M. (1998). Państwo jako rozumny ład dobra. *Człowiek w Kulturze* 10, 5-12.
- Kuciński, J. (2003). *Podstawy wiedzy o państwie*. Warszawa: C.H. Beck.
- Kunicka, M. (2017). Tomistyczno-fenomenologiczna koncepcja personalizmu Karola Wojtyły wobec kryzysu wartości i współczesnych potrzeb edukacyjnych. *Kultura-Media-Teologia* 30, 174-183.

- Piekarski, R. (2021). Współmierność jako kluczowy element teorii cywilizacji Feliksa Konecznego – w poszukiwaniu oryginalności jego myśli. *Mysł Polityczna* 2, 167-183.
- Platon. *Państwo* (tłum. W. Witwicki). Pobrano z: <https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/platon-panstwo.pdf> [04.12.2025].
- Rosa, J., Badźmirowska-Masłowska, K. (2024). Deliberacje o człowieku w świetle teorii cywilizacji Feliksa Konecznego. *Teologiczne Studia Siedleckie* 21, 277-290.
- Rosa, J., Badźmirowska-Masłowska, K. (2024). Teoria cywilizacji w koncepcji Feliksa Konecznego. Refleksje prawne, etyczne i teologiczne. *Kultura Media Teologia* 59, 249-264.
- Sidorkiewicz, K. (2010). Współczesne ujęcie funkcji państwa. *Studia Elbląskie* 11, 215-229.
- Skrzydlewski, P. (1998). Polityka i jej determinanty cywilizacyjne w świetle nauki o cywilizacji Feliksa Konecznego. *Człowiek w Kulturze* 10, 59-78.
- Skrzydlewski, P. (2002). *Polityka w cywilizacji łacińskiej*. Lublin: Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej.
- Szoch, K. (2012). *Cywilizacyjne uwarunkowania filozofii prawa w ujęciu Feliksa Konecznego* (niepublikowana praca magisterska). Warszawa: UKSW.
- Tomasz z Akwinu. (1999). *Dzieła wybrane* (tłum. J. Salij, K. Suszyło, M. Starowieyski, W. Giertych, opr. J. Salij). Kęty: Wydawnictwo Antyk – Marek Derewiecki.
- Tomasz z Akwinu. (2002). Summa teologiczna. W: S. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pielński, M. Tański (oprac.), *Historia idei politycznych. Wybór tekstów*. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- Wojtyła, K. (1955-1957). W poszukiwaniu podstaw perfekcjonizmu w etyce. *Roczniki Filozoficzne* 5 (4), 303-317.
- Wojtyła, K. (1994). *Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Seria: Człowiek i moralność*, (t. 4, red. T. Styczeń, J. W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek). Lublin: TN KUL.
- Zieliński, J. (2019). Teoria cywilizacji według Feliksa Konecznego. *Studia Kozalińsko-Kołobrzeskie* 26, 298-303.